

УДК 665.3

ВИКОНАННЯ УКРНДІОЖ НААН ПРОГРАМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

П.Ф. ПЕТИК, кандидат технічних наук, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України;

В.Ю. ПАПЧЕНКО, кандидат технічних наук, с.н.с., Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України;

Т.В. МАТВЄЄВА, кандидат технічних наук, с.н.с., доцент, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України

Надано узагальнений аналіз результатів, які одержані Українським науково-дослідним інститутом олій та жирів Національної академії аграрних наук України в рамках виконання Програм наукових досліджень Національної академії аграрних наук України та Асоціації “Укроліяпром” у поточному році.

Ключові слова: олієжирова галузь, насіння соняшнику, соя, ріпак, олія, жири, триацилгліцероли, рецептури

Вступ. Олієжирова галузь має стратегічне значення для України - вона займає передове місце в структурі харчової промисловості України та є експортно орієнтованою. До початку масштабного вторгнення потужності з переробки олійної сировини склали 24 млн. т на рік, що дозволяло здійснювати переробку насіння соняшнику на вітчизняних потужностях та забезпечувати внутрішні потреби в олії соняшниковій та її експорт. Незважаючи на всі перепони та виклики, що стояли перед підприємствами галузі у 2023/24 маркетинговому році обсяги виробництва та експорту олії соняшnikової не тільки досягли, але й перевищили деякі довоєнні періоди, та склали 6,6 млн. т та 6,2 млн. т відповідно, і стали другим результатом за роки існування галузі. На внутрішньому ринку України споживається до 10 % від загального виробництва олії соняшnikової, отже у торговельній мережі олія соняшnikова присутня у широкому асортименті та в обсягах, що задовольняють потреби населення. Враховуючи умови сьогодення важливим завданням на період 2021–2025 рр. є переорієнтація виробничого потенціалу на новітні технології в питаннях комплексної переробки олійної сировини, підвищення рівня якості та безпечності олієжирової харчової продукції.

Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України (УкрНДІОЖ НААН) в поточному році приймав участь у виконанні Програми наукових досліджень Національної академії аграрних наук України «Переробка насіння олійних культур. Олія та жири». Виконання Програми наукових досліджень передбачає наукове забезпечення розв’язання пріоритетних завдань з інноваційного розвитку агропромислового виробництва, які передбачені Порядком формування тематики наукових досліджень Національної академії аграрних наук України на 2021-2025 роки з

метою реалізації Пріоритетних напрямів наукових досліджень Національної академії аграрних наук України на 2021-2025 роки. Крім того, Інститут приймає активну участь у програмі «Створення і впровадження у виробництво екологічно безпечних ресурсо- і енергозберігаючих технологій випуску конкурентоспроможних харчових продуктів з олії та жирів» з Асоціацією «Укроліяпром» та підприємствами олієжирової галузі, здійснюючи науково-технічні розробки. Отже дослідження, які проводяться УкрНДІОЖ НААН виконуються з урахуванням нагальних проблем розвитку олієжирової галузі України.

Мета дослідження – узагальнений аналіз результатів, які одержані Українським науково-дослідним інститутом олій та жирів Національної академії аграрних наук України в рамках виконання Програм наукових досліджень Національної академії аграрних наук України та Асоціації “Укроліяпром” у 2024 році.

Результати досліджень. Інститутом в рамках Програми наукових досліджень Національної академії аграрних наук України «Переробка насіння олійних культур. Олія та жири» у 2024 році здійснено виконання фундаментальних досліджень з одержанням наступних результатів, а саме розроблено:

- рецептури борошняних комбінованих систем, що містять 90 % пшеничного борошна і 10 % шротів (соняшникового, соєвого та лляного). Встановлено, що вологість цих систем майже відповідає рівню пшеничного борошна вищого ґатунку, однак кислотність вища, що позитивно впливає на збереження продукту. Випечений хліб на основі запропонованих систем відповідає вимогам за основними показниками, зокрема вологістю (до 44 %), пористістю (не менше 72 %) та кислотністю (до 3 градусів). Застосування даних рецептур може сприяти покращенню стану здоров'я як здорових людей, так і осіб з певними захворюваннями, завдяки забезпеченню організму додатковими поживними речовинами [1];

- математичні моделі, які дозволяють визначити оптимальні співвідношення компонентів, таких як пальмовий стеарин, кокосова, соняшникова, соєва, кукурудзяна та кунжутна олії, для формування жирових систем із температурою плавлення в межах +30...+34°C. Особливістю даної розробки є її універсальність, вона підходить для створення жирових сумішей з низьким вмістом транс-ізомерів жирних кислот, що є важливою перевагою для їх використання у харчовій промисловості [2];

- методологію створення білково-жирових продуктів із використанням насіння олійних культур та продуктів його переробки, яка включає рекомендації щодо вибору сировини, описує технологічні процеси обробки та містить етапи контролю якості як сировини, так і готового продукту;

- методологію технологічної обробки олійного насіння різних культур, спрямовану на інактивацію гідролітичних, окисно-відновних ферментів та інгібіторів протеолітичних ферментів, яка дозволяє оптимізувати процеси

обробки, що забезпечує збереження харчової цінності насіння і покращує його технологічні характеристики для подальшого використання [3];

- математичні залежності, що описують вміст твердих триацилгліцеролів в залежності від температури вимірювання для початкової та переестерифікованої жирової суміші. Залежності представлені у формі лінійних регресійних рівнянь, які адекватно відображають вплив температури на вміст твердих триацилгліцеролів у зразках. Ці рівняння рекомендовані для прогнозування температурної поведінки готових жировмісних продуктів [4];

- раціональні рецептури фритюрного жиру на основі соняшникової олії з додаванням: суміші токоферолів та піногасника полідиметилсилоксана; суміші бутилгідроксианізолу та бутигідрокситолуола в співвідношенні 1:1 та піногасника полідиметилсилоксана. Ці рецептури рекомендовані для підвищення окиснювальної стабільності олій і жирів, а також для виробництва фритюрних жирів, стійких до окиснення [5].

В рамках прикладних науково-дослідних робіт Програми наукових досліджень Національної академії аграрних наук України «Переробка насіння олійних культур. Олія та жири» Інститутом:

- запропоновано раціональні режими рафінації олійних розчинів β -каротину мікробіологічного походження. Для ефективного видалення фосфоліпідів із мінімальними втратами β -каротину оптимальними параметрами гідратації визнані: температура $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$, об'єм води – 1,5 % від масової частки фосфоліпідів, тривалість гідратації – 45–50 хвилин;

- виявлено залежність пористості екструдованої основи корму для тварин від співвідношення основних компонентів – соняшникового і соєвого шротів та вівсяної крупи. Розроблено апроксимаційне рівняння, яке адекватно описує вплив кожного з компонентів на пористість маси, дозволяючи контролювати цей показник для досягнення оптимальних характеристик кінцевого продукту. Оптимальне співвідношення, яке забезпечує пористість в межах 70–75 %, становить: соняшниковий шрот – 40 %, мас., соєвий шрот – 25 %, мас., вівсяна крупа – 35 %, мас. Отримана екструдована маса характеризується пористістю 72 % і вмістом білку 31,1 %, що сприяє покращенню її механічних властивостей і засвоюваності тваринами [6, 7];

- проведено дослідження термінів придатності шротів при температурі $+20\dots+30\text{ }^{\circ}\text{C}$ і відносній вологості 35–45 % протягом 12 місяців. Вологість знизилася з 10,55 % до 9,52 %, а кислотне число та пероксидне число зросли з 4,0 до 15,6 мг КОН/г і з 0,03 до 0,37 % йоду відповідно. Отримані дані стануть основою для розробки Методики визначення термінів придатності шротів прямим методом [8];

- представлено висновки щодо стану ринків насіння олійних культур, олій і продуктів переробки, надано динаміку змін техніко-економічних показників як переробки, так і експорту за 2023/24 маркетинговий рік [9].

Інститутом у 2024 році в рамках програми «Створення і впровадження у виробництво екологічно безпечних ресурсо- і енергозберігаючих технологій випуску конкурентоспроможних харчових продуктів з олії та жирів» для

підприємств галузі переглянуто, розроблено, запроваджено і актуалізовано: 15 технологічних регламентів, 6 технічних умов, 1 технологічну інструкцію та 2 виробничі норми відходів та втрат; розроблено близько 70 технічних висновків щодо визначання мінімальних термінів придатності олій, олієжирових продуктів. Одержані результати досліджень впроваджені на більш ніж 40 підприємствах олієжирової галузі України, зокрема ТОВ «ДЕЛЬТА ВІЛМАР УКРАЇНА», ТОВ «ЗЛАТО ОЛІЯ», ТОВ «ВЕРХІВЦЕВСЬКИЙ ОЕЗ», ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРИВ», ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП» ті інші. Розробка зазначеної технологічної документації сприяє підвищенню продуктивності та якості продукції олієжирових підприємств. Фахівці УкрНДІОЖ НААН надають послуги не тільки підприємствам олієжирової галузі, але і підприємствам суміжних галузей харчової промисловості (ПрАТ “Миронівська птахофабрика”).

Висновки. Впровадження технологічних розробок в олієжирову галузь України забезпечить підвищення виходу і термінів придатності олієжирової продукції, поліпшення її якості та безпеки, зниження собівартості і розширення асортименту, зменшить негативний вплив олієжирових виробництв на навколишнє середовище.

Література

1. Матвеева Т.В., Папченко В.Ю. Проектування рецептур комбінованого продукту підвищеної біологічної цінності, високими споживчими характеристиками. *XII Міжнародна науково-практична конференція «Хімія, біо- і фармтехнології, екологія та економіка в харчовій, косметичній та фармацевтичній промисловості»*. Харків:, НТУ “ХП”, 2024. С. 42-44. <https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/83676>
2. Belinska, A., Bliznjuk, O., Shcherbak, O., Masalitina, N. et al. (2022). Improvement of fatty systems biotechnological interesterification with immobilized enzyme preparation usage. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 6 (6–120), 6–13. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.268373>
3. Belinska, A., Ryshchenko, I., Bliznjuk, O., Masalitina, N., et al. (2024). Development of a method for inactivating lipoxygenases in linseed using chemical reagents. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 4 (6-130), 14–21. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.309079>
4. Старосельська Н.С., Федякіна З.П. Проблеми використання каталізаторів переестерифікування олій та жирів. *II Міжнародна наукова конференція «Актуальні питання біотехнології, екології та природокористування»*. Харків: Державний біотехнологічний університет, 2024. С. 160-161. <http://btu.kharkov.ua/nauka/konferentsiyi>
5. Staroselska N., Birta G., Shostia A., Levoshko N. et al. (2024). Determination the influence of the synthetic antioxidants mixture on the oxidative stability of sunflower

oil. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 3 (6-129)), 14-20. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.304930>

6. Петік І., Щербак О., Хареба О., Мироненко Л., Боровкова В., Кібенко Н. Розроблення екструдованого корму для тварин на основі відходів олієжирового виробництва. *Вісник Аграрної науки*. 2024, № 9, С. 56-58. <https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202409-07>

7. Petik I., Litvinenko O., Stankevych S., Zabrodina I. et al. (2024). Determination of the cellulose-and lipid-containing components influence on the extrudate technological indicators. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 2 (6-128), 6-13. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.301843>

8. Матвєєва Т.В., Папченко В.Ю., Євтушенко С.Л. Визначення мінімальних термінів придатності шротів олійних культур. *XI Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток харчової індустрії»*. Київ: ІПР НААН, 2024. С. 80-81. <https://iprkyiv.com/index.php/nashi-vydannya/materialy-konferentsiy>

9. Петік П.Ф., Папченко В.Ю., Матвєєва Т.В. Стан олієжирової галузі України у сучасних умовах. *Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Наукові читання до 100-річчя від дня народження Філіп'єва Івана Давидовича – видатного вченого у галузі агрохімії та ґрунтознавства», присвяченої пам'яті доктора с.-г. наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, Філіп'єва Івана Давидовича*. Одеса: ІКОСГ НААН, 2024. С. 228-230. <https://icsanaas.com.ua/en/publishing-activity/>

Bibliography (transliterated)

1. Matvieieva T.V., Papchenko V.Iu. Proektuvannia retseptur kombinovanoho produktu pidvyshchenoi biolohichnoi tsinnosti, vysokymy spozhyvchymy kharakterystykamy. *XII Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Khimii, bio- i farmtekhnohii, ekolohiia ta ekonomika v kharchovii, kosmetychnii ta farmatsevtichnii promyslovosti»*. Kharkiv:, NTU “KhPI”, 2024. S. 42 44. <https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/83676>

2. Belinska, A., Bliznjuk, O., Shcherbak, O., Masalitina, N. et al. (2022). Improvement of fatty systems biotechnological interesterification with immobilized enzyme preparation usage. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 6 (6–120), 6–13. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.268373>

3. Belinska, A., Ryshchenko, I., Bliznjuk, O., Masalitina, N., et al. (2024). Development of a method for inactivating lipoxygenases in linseed using chemical reagents. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 4 (6 130), 14–21. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.309079>

4. Staroselska N.S., Fediakina Z.P. Problemy vykorystannia katalizatoriv pereeteryfikuvannia olii ta zhyriv. *II Mizhnarodna naukova konferentsiia «Aktualni pytannia biotekhnolohii, ekolohii ta pryrodokorystuvannia»*. Kharkiv: Derzhavnyi biotekhnolohichnyi universytet, 2024. S. 160-161. <http://btu.kharkov.ua/nauka/konferentsiyi>

5. Staroselska N., Birta G., Shostia A., Levoshko N. et al. (2024). Determination the influence of the synthetic antioxidants mixture on the oxidative stability of sunflower oil. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 3 (6 129)), 14 20. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.304930>.

6. Petik I., Shcherbak O., Khareba O., Myronenko L., Borovkova V., Kibenko N. Rozroblennia ekstrudovanoho kormu dlia tvaryn na osnovi vidkhodiv oliiezhyrovoho vyrobnytstva. *Visnyk Ahrarnoi nauky*. 2024, № 9, S. 56 58. <https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202409-07>

7. Petik I., Litvinenko O., Stankevych S., Zabrodina I. et al. (2024). Determination of the cellulose-and lipid-containing components influence on the extrudate technological indicators. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 2 (6-128), 6 13. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.301843>

8. Matvieieva T.V., Papchenko V.Iu., Yevtushenko S.L. Vyznachennia minimalnykh terminiv prydatnosti shrotiv oliinykh kultur. *XI Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Innovatsiinyi rozvytok kharchovoi industrii»*. Kyiv: IPR NAAN, 2024. S. 80 81. <https://iprkyiv.com/index.php/nashi-vydannya/materialy-konferentsiy>

9. Petik P.F., Papchenko V.Iu., Matvieieva T.V. Stan oliiezhyrovoi haluzi Ukrainy u suchasnykh umovakh. *Zbirnyk materialiv naukovo–praktychnoi konferentsii «Naukovi chytannia do 100-richchia vid dnia narodzhennia Filipieva Ivana Davydovycha – vydatnoho vchenoho u haluzi ahrokhimii ta gruntoznavstva»*, prysviachenoї pamiaty doktora s.-h. nauk, profesora, Zasluzhenoho diiacha nauky i tekhniky Ukrainy, Filipieva Ivana Davydovycha. Odesa: IKOSH NAAN, 2024. S. 228-230. <https://icsanaas.com.ua/en/publishing-activity/>

УДК 665.11: 636.085.57

ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ЕКСТРУДОВАНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ВТОРИННИХ ПРОДУКТІВ ОЛІЄЖИРОВИХ ВИРОБНИЦТВ

І.П. ПЕТИК, кандидат технічних наук, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України;

З.П. ФЕДЯКІНА, завідуючий відділом досліджень переробки олій та жирів, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України.

В статті визначено хімічний і амінокислотний склад сировини як основи екструдованого корму для тварин. Встановлено раціональне співвідношення складових основи екструдованого корму для тварин, використовуючи аналіз залежності пористості екструдованої маси від співвідношення її складових та спираючись на відомості про вміст білку в сировинних компонентах та їхні вартісні характеристики.